

УДК 614.8

**ВОЕННО–ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ,
КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ****MILITARY HISTORICAL RECONSTRUCTION AS ONE OF THE INNOVATIVE
FORMS OF MILITARY–PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH**©*Милованова И. Г.**Информационно–Туристический центр Свердловской области,
г. Екатеринбург, Россия, milig63@mail.ru*©*Milovanova I.**Information and Tourism of the Sverdlovsk region center,
Ekaterinburg, Russia, milig63@mail.ru*©*Удилова И. Я.**канд. пед. наук,**Уральский институт ГПС МЧС России,
г. Екатеринбург, Россия, inna-udilova@yandex.ru*©*Udilova I.**Ph.D., Ural Institute of Russian Ministry for Emergency Situations,
Ekaterinburg, Russia, inna-udilova@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена инновационной форме военно–патриотического воспитания — военно–исторической реконструкции, определено понятие и назначение. Конкретизация общих моральных представлений современников к историческому прошлому.

Abstract. The article is devoted to innovative form of military–patriotic education — military–historical reconstruction, defined the concept and purpose. Specification of common moral notions of contemporaries in the historical past.

Ключевые слова: Воспитание. Военно–патриотическое воспитание. Историческая реконструкция. Молодежь. Патриотизм. Инновационная форма.

Key words: education. Military–patriotic education. Historical reconstruction. The youth. Patriotism. The innovative shape.

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения молодежи. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения, на современном этапе в жизни общества, является одной из актуальных задач государства. Многие исследователи отмечают, что кризис происходит в душах людей. Система прежних духовно–нравственных ценностей и ориентиров утрачена, а новые — пока не выработаны. В свою очередь, распространяется система ложных ценностей «массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без ответственности, упрощенчество, что делает данную проблему особо актуальной в современных условиях [1].

Отсюда следует, что одним из острых вопросов является вопрос воспитания, военно–патриотического воспитания современной молодежи.

Большая часть молодежи, в своей жизни, выдвигает на ведущие места такие приоритеты, как, личный успех, деньги и наконец карьеру, что приводит к отсутствию у подрастающего поколения четкости в жизненных ориентирах. Нежелание участвовать в экономическом возрождении России, утрата патриотического сознания молодого поколения, непременно, угрожает национальной безопасности страны. Общественная потребность в патриотическом воспитании личности занимает важное место в России.

В современном мире в системе военно–патриотического воспитания граждан Российской Федерации должное внимание необходимо уделять развитию нравственности, духовности, гражданственности, привитию уважения к своей истории, многонациональной культуре и другим ценностям нашего общества.

Для более отчетливого представления данного понятия, дадим определение и рассмотрим структуру воспитательного процесса. В педагогике сформулированы основные характеристики воспитательного процесса, в которых просматриваются его особенности, отличающие его от всех других стихийных (внешних) влияний, имеющих для личности развивающее и формирующее значение [2].

<i>Целенаправленный процесс</i>	обусловленный, с одной стороны, социальными требованиями (ожиданиями) общества, а с другой стороны, — интересами, жизненными смыслами и планами личности, ее возможностями.
<i>Сознательный и преднамеренный процесс</i>	педагогом продумывается целесообразность воспитательных форм, методов и средств, а также условия их эффективного влияния на личность.
<i>Планомерный процесс</i>	продумывается последовательность педагогических действий в реализации поставленных задач развития личности.
<i>Естественный процесс</i>	строится на учете индивидуальных особенностей развития личности и социальной ситуации ее развития; личность не должна чувствовать каких-либо «усилий» и преднамеренности воспитательных действий со стороны взрослого.
<i>Многофакторный и многоплановый процесс</i>	в следствии того, что на развитие личности оказывают влияние семья, школа, друзья, средства массовой информации, социально–экономическая ситуация в обществе и т.д.; его нельзя ограничить рамками отдельных форм воспитательной работы учебного учреждения или семьи.
<i>Системный процесс</i>	направлен на создание условий для целостного развития личности.
<i>Длительный и непрерывный процесс</i>	продолжается всю жизнь, меняется лишь позиция человека и соотношение различных воспитательных факторов.
<i>Двусторонний процесс</i>	обязательное участие в нем и взаимодействие двух сторон — учителя–воспитателя и ученика–воспитанника
<i>Процесс активного и равноправного (партнерского) взаимодействия воспитателей и воспитанников</i>	воспитанник выступает как <i>субъект</i> воспитательных отношений, который сам осмысливает и усваивает нормы поведения, сам определяет ту или иную линию в своих отношениях с товарищами и т.д.

Из выше сказанного следует, что воспитательный процесс носит многофакторный характер, т.е. на становление личности влияют как факторы макросреды (государство, средства массовой информации, Интернет), так и микросреды (семья, учебная группа, производственный коллектив), а также собственная позиция воспитуемого. В этом процессе действуют разнонаправленные влияния как позитивного, так и негативного характера, управлять которыми весьма сложно. В широком смысле, воспитательный процесс — это процесс социализации, адаптации человека в социуме. В узком смысле, это взаимодействие воспитателей и воспитуемых, нацеленное на формирование и развитие личности последних. А. С. Макаренко дал следующее определение объективного воспитательного процесса: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей деятельности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее, он создает в каждый данный момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие и руководить им — задача воспитателя» [3]. По мнению Розова Н. Х. «воспитательный процесс и его основная составляющая — деятельность, сейчас даже важнее образовательного компонента».

Иными словами, воспитательный процесс — процесс комплексный, его можно охарактеризовать, как сознательно организуемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, организация и стимулирование активной деятельности воспитуемых по постижению ими социального и духовного опыта, моральных ценностей, отношений, т.е. формирование личности, как при помощи внешних воздействий, так и самовоспитание личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками [4].

Военно–патриотическое воспитание молодежи — многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины, является одним из приоритетных направлений современной государственной политики [5]. Целью военно–патриотического воспитания является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.

Важнейшими задачами патриотического воспитания молодежи являются:

- формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании молодежи,
- воспитание преданности Родине и готовности к ее защите,
- обеспечение преемственности поколений,
- пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и боевых традиций Вооруженных сил, трудового и ратного подвига народа по укреплению обороноспособности государства и его защите,
- подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ,
- привлечение молодежи к активному участию в спортивно–массовых мероприятиях и военно–прикладных видах спорта.

В Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» определены цель и задачи военно–патриотического воспитания, способы реализации программы, а также перечень мероприятий по данной реализации: «Предоставление на конкурсной основе поддержки молодежным общественным организациям, занимающимся военно–исторической реконструкцией». Ожидаемыми результатами реализации программы станет — «активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня сознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества».

Под термином «исторической реконструкция», мы будем понимать воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников; движение, ставящее перед собой научные цели, использующее метод ролевой игры и научного эксперимента для решения проблем и более глубокого изучения исследуемого вопроса [6].

В свою очередь, термин — «историческая реконструкция» может употребляться в двух значениях:

1.	Восстановление внешнего вида и конструкции объекта, теоретическое или практическое, основанное на его сохранившихся фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации о нем, с помощью современных методов исторической науки. Аналогично определяется историческая реконструкция процессов, событий и технологий.
2.	Деятельность, направленная на восстановление различных аспектов исторических событий, объектов и т. д.

Выше сказанное актуализирует инновационную форму военно–патриотического воспитания — историческую реконструкцию.

Историческая реконструкция приобретает особое значение для молодого поколения граждан России: как демократичная, творческая и интерактивная форма военно–патриотического воспитания. Поэтому сегодня, в среде молодежных, ветеранских и других общественных организаций усиливается интерес к исторической реконструкции, особенно военных эпизодов истории Отечества. И связано это с тем, что знания о исторических событиях основываются только на учебниках, а участвуя в подготовке и воссоздании исторического эпизода молодежь проникает в историческую действительность и сопереживание меняет понимание исторической правды, героизма победившего поколения. Обширный диапазон факторов привлекательности исторической реконструкции позволяет молодежи наиболее полно реализовать духовные потребности, входя в реальность прошлого и соприкасаясь с «живой историей». Необыкновенно значимо воссоздание эпизодов Великой Отечественной Войны — страшной, кровавой трагедии, унесшей миллионы жизней, но войне, в которой наш народ стал победителем. Анализ данного опыта молодежью — важнейший военно–патриотический урок, наглядный и запоминающийся на всю жизнь.

Работа над военно–исторической реконструкцией подразумевает несколько этапов:

Первый этап.	Организационный, направлен на набор участников, планирование действий, распределение обязанностей среди участников по организации реконструкции.
Второй этап.	Основной, предполагает решение большого ряда проблемно–поисковых задач, таких как: работа с архивными документами, научными материалами, военными мемуарами очевидцев, анализ содержания, построение развития действия, проектирование реализации исторической реконструкции.

Важно, что данный вид практической работы с историческим материалом помогает развивать у молодого поколения важнейшие личностные морально–психологические качества такие как, идейно–политический и культурный кругозор, общественную активность, чувство нового, настойчивость, уважение к ветеранам, бережное и трепетное желание к сохранению мира, реализуются потребности и интересы личности. Позитивные эмоциональные переживания, связанные с деятельностью военно–патриотического характера, побуждают человека к дальнейшей деятельности, к преодолению препятствий на пути к поставленной цели. Это, в свою очередь, способствует формированию умений и навыков, необходимых для практической деятельности, и развитию чувств и мотивации будущего. Одним из результатов работы над военно–исторической реконструкцией станет более тесная связь поколений: молодежи и ветеранов, которые одержав великую победу, дали всем нам — современникам, возможность родиться и жить. Молодые люди на одну ступень станут более ответственными и патриотичными, лишней раз прочувствуют ответственность за хрупкий мир на земле. Проявляют свою готовность, в случае крайней необходимости, стать защитниками Родины.

На примере акции «Помним Подвиг Урала», рассмотрим актуальность и эффективность данной формы военно–патриотического воспитания молодежи, проводимой в городе Екатеринбурге в период с 21 июня по 22 июня 2016 г.

Основная идея мероприятия: День памяти и скорби — это день всего гражданского общества. День, когда отдается дань вековым традициям патриотизма, напоминаем обо всех замученных и погибших от рук фашистских захватчиков, изнурительного труда в тылу, от голода и пыток в застенках концлагерей, выражаем свое уважение и глубочайшую признательность людям старшему поколению, давшему нам возможность — жить. В год 75-ой годовщины с момента начала Великой Отечественной Войны, акция «Помним Подвиг Урала» прошла в формате телемоста, под названием «Реконструкция памяти 1941...2016», как грандиозный военно–патриотический урок памяти, объединяющий жителей Свердловской области и г. Екатеринбурга в едином порыве. День памяти и скорби — одна из главных национальных и духовных составляющих нашей страны.

Организаторами грандиозной патриотической акции стали: Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей», «Союз Десантников УрФО», Центральный Военный Округ, ФГБОУ ВО Уральский Институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Свердловский Областной Медицинский Колледж, ДОСААФ, Администрация города Екатеринбурга, туристический центр «Юва», ТВ Спас, Общественные Объединения ветеранов войн, Музей военной техники г. В. Пышмы.

Реконструкция эпизодов войны курсантами системы МЧС России, студентами ВУЗов, служащими в рядах Российской армии и другими категориями граждан, дает возможность прочувствовать ими трагический момент истории, рассматриваемый глазами потенциальных защитников Отечества и молодым поколением. Это позволит всем присутствующим ощутить свою сопричастность к страшному прошлому нашей страны и прийти к неизбежному выводу — огромному желанию сохранить мир. Проведение данной военно–патриотической акции, охватывающей для участия все категории граждан — пример единения ветеранов, современников, молодежи и подрастающего поколения в едином патриотическом порыве, подтверждение единства многонационального народа нашей великой Родины и Урала, как одной из самых прогрессивных частей России. А для молодого поколения — открытый военно–патриотический урок памяти, пройденный в современном интерактивном масштабе, способный оставить значительный след в растущем сознании.

Можно утверждать, что инвестирование в проекты культурно–исторического, массового характера — это инвестирование в знания, в развитие человека как личности, в формирование патриотического сознания и убеждения, в формирование гражданского

общества с активной жизненной позицией патриота родной страны. Сегодня организация военно–исторической реконструкции может рассматриваться как одно из направлений молодежной политики в России. Участие в ней дает возможность восполнить частичную социально–культурную ограниченность современного молодого поколения, создает дополнительные возможности для общения молодежи с различными социальными группами единомышленников и духовного взаимообогащения всех участников. Данная направленность в деле патриотического воспитания носит креативный и, вместе с тем, монументальный характер, что лишней раз доказывает миру о могуществе, силе страны, будущее которой составляет молодежь. Важно подчеркнуть, что в условиях идеологического плюрализма в моральном духе может существовать одна или несколько смыслообразующих, смысложизненных составляющих: служение науке, поиск истины, вера в Бога, в человека, стремление сделать карьеру. Но, главными компонентами, которые будут объединять людей с их отдельными ценностными ориентациями и идеалами в единое целое, должны выступать: на уровне общества — идея патриотизма, имеющая основные составляющие: любовь к Родине, к родным местам, родному языку; уважение к прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины, понимание задач, стоящих перед страной, и своего патриотического долга; уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и национальной неприязни; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, уважение к армии и готовность защищать Родину; готовность служить интересам Родины, активное и сознательное участие в трудовой деятельности при сочетании личных и общественных интересов; на уровнях подразделений и формирований МЧС России и служащими в рядах Российской армии — осознание индивидом служебного долга по защите жизненно важных национальных интересов государства [7]. Только в этом случае можно рассчитывать на успешное решение одной из наиболее важных проблем российского общества и его военной организации, значение которой в сложный и противоречивый период их развития трудно переоценить.

Список литературы:

1. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. М.: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 2. 816 с.
2. Солодова Г. Г. Цель и сущность процесса воспитания. Ч. 4. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 128 с.
3. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. 4-е изд. М.: Юрайт–М. 2001. 607 с.
4. Кузьмина Е. О. Воспитательный процесс и роль педагога в его организации // Молодой ученый. 2009. № 2. С. 285–288.
5. Дорофеев А. М., Тимченко П. В., Туктаров Р. Р. Военно–патриотическое воспитание курсантов морского вуза: сущность и определение // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 110. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskij-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta#ixzz4PULBMEbZ>
6. Электронный ресурс /[http: https://ru.wikipedia.org/wiki/](http://https://ru.wikipedia.org/wiki/) (Дата обращения: 08.10.16 г.).
7. Максимов И. А., Краснокутский А. В., Удилова И. Я., Шишкин П. Л. Моральный дух сотрудников как важнейшая составляющая потенциала МЧС России (научная статья) Технологии техносферной безопасности. 2014. Вып. 2 (54). Режим доступа: <http://ipb.mos.ru/ttb>.

References:

1. Selevko G. K. Encyclopedia of Educational Technology: In 2 t. M.: Research Institute school of technology, 2006. T. 2. 816 p.

2. Solodova G. G. The purpose and nature of the education process. P. 4. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2003. Pp. 128.
3. Likhachev B. T. Pedagogy: Lectures / Proc. manual for students teacher, Proc. institutions and students IPC and FPC. 4 th ed., Revised. and ext. M.: Yurayt–M, 2001. 607 p.
4. Kuzmina E. O. Educational process and the role of the teacher in his organization // Young scientist. 2009. №2. Pp. 285–288.
5. Dorofeev A. M., Timchenko P. V. Tuktarov R. R. Military–patriotic education of high school students sea: // definition of the nature and multidisciplinary network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2015. № 110. Access: <http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskij-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta#ixzz4PULBMEbZ>
6. Electronic resource / <http://ru.wikipedia.org/wiki/> (reference date: 10/08/16 city).
7. Maksimov I. A. Krasnokutsky AV Udilova II, Shishkin PL The morale of the employees as the most important component of the Russian Emergencies Ministry building (scientific article) technospheric Security Technologies. 2014. Vol. 2 (54). Access: <http://ipb.mos.ru/ttb>.

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*